

NICCOLO AMMANITINING “IO E TE” ROMANIDA IBORA VA O’XSHATISHLARNING BERILISHI.

Behzod Xudoyqulov

O’qituvchi, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

behzod_xudoyqulov@dtpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427195>

ANNOTATSIYA: Bugungi kunda, frazeologik iboralar va badiiy tasvir vositalarining ishlatilishi ustida qizg’in izlanishlar olib borilayotgan bir paytda, ushbu tadqiqod mavzularining har taraflama o’ziga xos jihatlarini o’rganish ilmiy izlanuvchilarning asosiy vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada italyan yozuvchisi Nikkolo Ammanitining “Io e te” romanida qo’llanilgan frazeologik iboralar va o’xshatishlar tahlil qilingan bo’lib ularning semantik xususiyatlari ham tegishli misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Frazeologik ibora, o’xshatish, tarjima, shakl va ma’no, ko’chma ma’no.

ANNOTATION: Phraseological expressions and stylistic devices are considered one of the most interesting research topics. Analysis of semantic features of phraseological expressions and stylistic devices used in literature is one of the main issues for researchers. This article aimed at investigating the semantic features of phraseological expressions and stylistic devices - similes used in the novel "Io e te" by Niccolo Ammaniti. Theoretical data about phraseological expressions and stylistic devices are discussed and analyzed with reasonable examples.

Key words: Phraseological expressions, stylistic devices-similes, translation, meaning, figurative meaning

Bugungi kunda o’zbek adabiyoti durdonalarini xorijiy tillarga va xorijiy adabiyot namunalarini o’zbek tiliga tarjima qilish, tarjima asarlarini ilmiy o’rganish bo’yicha qator izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu mavzu doirasida badiiy tarjimada so’z tanlash muammosini tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. [2; 117b.]

Yozuvchi tomonidan adabiy til va so’zlashuv tilidan tanlab olingan barcha til vositalari majmui yozuvchi uslubini tashkil qiladi. Yozuvchi tilini o’rganishda asosiy diqqat muallifning adabiy tildan nimalami o’z asari uchun tanlab olganligiga jalb qilinadi. Yozuvchi uslubi muallifning yozish uslubi, tanlab olingan til vositalarini ishlatish, ulardan foydalanish usulidir. Yozuvchi uslubini o’rganishda uning eng yaxshi individual, ta’sirchan va obrazli ifodalar yaratishda tanlab olgan umumtil vositalaridan qanday foydalanishiga ko’proq diqqat qilinadi. Demak, yozuvchining uslubi uning dunyoqaraslii, adabiybadiiy oqim,

asaming mavzui, janri, g'oyaviy yo'nalishi va muallifning individual badiiy g'oyasiga asoslangan yozish uslubidir.[5]

ASOSIY QISM. Italyan yozuvchilarining asarlarida ham o'ziga xos badiiy uslublar va badiiy tasvir vositalari qo'llanilishiga tez-tez duch kelamiz. Jumladan, Italyan yozuvchisi Nikkolo Ammaniti roman va hikoyalarida qo'llanilgan ibora va badiiy tasvir vositalarini alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Bu borada yozuvchining "Io e te" romani tahliliga nazar tashlash maqsadga muvofiqdir.

Nikkolo Ammaniti 1966 yilda Rimda tug'ilgan. U bir qator roman va qisqa hikoyalar muallifi hisoblanadi. Ko'plab tillarga tarjima qilingan "Io non ho paura" romani uchun yozuvchi badiiy adabiyot bo'yicha nufuzli italyan Viareggio-Repaci adabiy mukofotini qo'lga kiritgan. Boshqa asarlari, "As God Commands" 2007 yilda Premio Strega mukofotiga sazovor bo'lgan. U 1995 yilda "Branchie" romani bilan badiiy adabiyotda debyut qilgan. Nikkolo Ammaniti ko'plab tillarga tarjima qilingan va mukofotga sazovor bo'lgan roman va qissalar muallifi: Fango (1996), Ti prendo e ti porto via (1999), lo non ho paura (2001, Premio Viareggio), Come Dio komanda (2006, Premio Strega), Che la festa cominci (2009), lo e te (2010), Il momento è delicato (2012) va Anna (2015) kabilar.

Nikkolo Ammanitining ko'pgina kitoblari muvaffaqiyatli filmlarga aylantirilgan: L'ultimo capodanno (rejissyor Marko Risi, 1998); Branchie (rejissyor Franchesko Raneri Martinotti, 1999); lo non ho paura va Come Dio komanda (ikkalasi ham Gabriele Salvatores rejissyori, 2003 va 2008), lo e te (rejissyor Bernardo Bertoluchchi, 2012).

Nikkolo Ammaniti yozuvchining "Io e te" romanida bir qator iboralar va ko'plab badiiy tasvir vositalari-o'xshatishlar ishlatilgan bo'lib, ularni quyidagi romandan olingan misollar orqali tahlil qilamiz:

- *Passavo un sacco di tempo allo specchio a osservarmi la pelle bianca macchiata* di lentiggini, i peli sulle gambe. [Io e te; 10 b.]

Ibora: un sacco di – juda ko'p;

- *Su, non fare lo scemo, non avrai nemmeno il tempo di pensarmi.* [Io e te; 11 b.]

Ibora: fare lo scemo – ahmoqlik qilmoq;

- *Mi prenderanno in giro.* [Io e te; 12 b.]

Ibora: prenderanno in giro /prendere in giro – Ustidan kulmoq, mazax qilmoq

- *Non sono una cafona come te.* [Io e te; 12 b.]

Ibora: Essere una cafona – Qo'pol odam/tarbiyasiz

-diventa rosso di rabbia e lancia tutto quello che ha sotto mano. [Io e te; 15 b.]
Ibora: diventa rosso – jahldan qizarmoq
- Mi piaceva fare finta di amare gli altri. [Io e te; 15 b.]
Ibora: fare finta – ayyorlik qilmoq, o'zini....dek tutmoq.
- Mi spiegava che gli amici ci mettono un attimo a dimenticarsi di te, che le ragazze sono cattive e ti prendono in giro,..... [Io e te; 18 b.]
Ibora:ti prendono in giro – Seni ustingdan kulishadi.
- Si facevano gli affari loro e si capiva che erano amici per la pelle. [Io e te; 18 b.]
Ibora: amici per la pelle –inoq/ajralmas yaqin do'stlar
- Mi hanno preso in giro per come mi vestivo, perché non parlavo. [Io e te; 17 b.]
Ibora: Mi hanno preso in giro – Meni mazax qilishdi
- «Lorenzo tu sei come le piante grasse, cresci senza disturbare, ti basta un goccio d'acqua e un po' di luce», mi diceva una vecchia tata di Caserta.
O'xshatish: tu sei come le piante grasse – Sen -yo'g'on o'simlik kabisan
- Mi mimetizzavo come un insetto stecco tra i rami secchi.
O'xshatish: come un insetto – bir xasharot kabi;
- Arrivava come un fulmine davanti alla porta e tirava botte fortissime.
O'xshatish: Arrivava come un fulmine – Chaqmoq kabi kelar edi.
- Non fa niente, è buona. Ma, vestita come una vespa, gli uccelli, le lucertole, persino gli uomini la temono. [Io e te; 17 b.].
O'xshatish: vestita come una vespa – Ari kabi kiyingan
- E sotto la giacca dura come un esoscheletro si agitavano cento zampette da insetto. [Io e te; 18 b.]
O'xshatish: dura come un esoscheletro – skelet kabi qattiq
- Oscar Tommasi era magrissimo e si muoveva come una femmina.
O'xshatish:si muoveva come una femmina - Ayol kabi nozik harakatlanardi
- Riccardo Dobosz era silenzioso e sempre accigliato come un samurai.
O'xshatish: era silenzioso e sempre accigliato come un samurai – samurai kabi qovog'i uyilgan va jim holatda edi
- Grosso come un frigorifero, le mani che sembravano di pongo, i capelli a spazzola, il naso piatto.
O'xshatish: Grosso come un frigorifero – Muzlatkichdek katta;

- Poi, un giorno, mentre stavo in camera con gli scarponi nuovi ai piedi, lo sguardo mi è finite sullo specchio attaccato all’anta dell’armadio e ho visto riflesso un ragazzino in mutande, bianchiccio *come un verme*.
O’xshatish: ... bianchiccio *come un verme* – qurt kabi oq rangda;
- Le macchine intorno a noi cercavano, strombazzando, *di superare l’ostacolo come formiche* di fronte a una pigna. [Io e te; 24 b.]
O’xshatish: ... cercavano, strombazzando, *di superare l’ostacolo come formiche* – Chumoli kabi to’siqdan oshib o’tishga harakat qilardi.
- La finestra aveva le sbarre e nessuno poteva passarci a meno di *essere molle come un polpo*. [Io e te; 32 b.]
- Oxshatish: ... *essere molle come un polpo* – Sakkizoyoq kabi yumshoq;
- Era nera e blu e *secca come un bastone*, il piede tutto storto e l’alluce piegato
verso l’interno come se avesse un’anima di fil di ferro. [Io e te; 42 b.]
O’xshatish: ... *secca come un bastone* – Tayoq kabi quruq/qattiq;
- Al sangue rosso che diventa nero, *duro come una crosta* e poi diventa polvere.
O’xshatish:.... *duro come una crosta* – qobiq kabi qattiq. [Io e te; 47 b.]
- Insomma, quel giorno eravamo in mare aperto e tutti nuotavano e tu eri attaccato alla scaletta *come un granchio* e ci guardavi. [Io e te; 49 b.]
O’xshatish: ... *come un granchio* – Qisqichbaqa kabi;

Badiiylik, his-hayajonlilik, obrazlilik, ifodalilik, ta'sirchanlik kabilar bevosita badiiy adabiyot tiliga xos xususiyatlardir. Asarning badiiyligi, birinchi navbatda, uning tilida namoyon boiadi. Badiiy asardan olingan zavq, kishida yuzaga keladigan his-hayajon, har xil tuyg'ular ham uning tili bilan bog'langan. Badiiy asar tilining hayajonlilik esa uning ifodaliligi, ta'sirchanligi va obrazliliigi bilan bog'langan. Shunga ko'ra, badiiy asarlar til jihatdan tadqiq etilganda, uning ikki tomoniga — yozuvchining tiliga va uning uslubiga ko'proq e'tibor beriladi. (3;201-202-b).

Asarda muallif tomonidan foydalanilgan har bir bayon va tafsilot, har qanday so'z va ibora asosiy g'oyaning vujudga kelishida muhim ahamiyat kasb etadiki, asarning tarkibiy qismini tashkil etadigan bunday badiiy-tasvir vositalarning to'la-to'kis idrok etilishi va tarjimada ijodiy qayta yaratilishigina muloqot maqsadiga erishish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gianluca Aprile. (2008). Italiano per modo di dire//Alma Edizione .
2. Hamidov X. (2020). Badiiy tarjimada so'z tanlash muammosi. Sharq mashali, 2-son 117b.

3. I.Sulton. (1980)Adabiyot nazariyasi. Toshkent. 201-202-b.
4. Niccolò Ammaniti. (2010)“Io e te”. Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
5. Oltiev, T., & Xudoyqulov, B. (2021). Italyan tilidagi iboralarning tarjimasi" lug'ati.
6. Usmon Sanaqulov.(2004). O'zbek adabiy tili tarixining ilk davrlari (V-XIV asrlar). Toshkent.
7. Xudoyqulov, B., & Ruziboyeva, D. (2022). FRAZEOLOGIK IBORALARNING O'RGANILISHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 396-402.
8. Xudoyqulov, B., & Jumayeva, M. (2022). FRAZEOLOGIK IBORALARNING TEMATIK VA SEMANTIK TAHLILI (ITALYAN TILIDAGI IBORALAR MISOLIDA). Academic research in educational sciences, 3(2), 698-706.
9. <https://www.docsity.com/it/esercitazione-grafica/7048918/>
10. <https://docplayer.it/65036598-Niccolo-ammaniti-io-e-te-einaudi.html>
11. <https://books-google-com.translate>.
12. <https://www.librinews.it/schede/io-te-trama-ammaniti/>

